

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ташкентский государственный транспортный университет

кафедра "Экономика транспорта"

и.ф.н. Юлдашева Саодат Арислановна

ассистент Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович

ассистент Эгамбердиев Одил Бурибоевич

Аннотация: Экономический потенциал в общем смысле выражает комплекс возможностей экономических систем, направленных на достижение максимальных результатов производственно-хозяйственной деятельности за счет использования имеющихся ресурсов.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, конкуренция, конкурентоспособность, эффективность, транспорт, грузоперевозки.

Abstract: Economic potential in a general sense expresses a set of opportunities for economic systems aimed at achieving maximum results of production and economic activity through the use of available resources.

Key words: road transport, competition, competitiveness, efficiency, transport, cargo transportation.

Факторы, влияющие на экономический потенциал предприятия, делятся на экстенсивные и интенсивные факторы. Первый связан с количеством экономических ресурсов и размером результатов их использования. Второй определяется качественными характеристиками, обеспечивающими производительность и эффективность использования экономических ресурсов. Также факторы, влияющие на экономический потенциал, можно разделить на группы в зависимости от их устойчивости и характера воздействия. Такие факторы можно разделить на объективные и субъективные факторы. Объективные факторы определяются факторами, не зависящими от

предприятия, организации, региона и страны, прежде всего они представлены экономико-географическим положением, природными факторами, уровнем развития и особенностями хозяйствования. Субъективные факторы связаны с целенаправленной деятельностью органов управления, непосредственно влияющих на развитие предприятия и организации. Они подвержены влиянию экономической системы и поэтому контролируются. Кроме того, факторы, влияющие на экономический потенциал, можно разделить на внешние и внутренние факторы. Первая формируется вне предприятия и организации и не имеет к ней никакого отношения, а вторая, наоборот, непосредственно связана с ее деятельностью и может быть изменена при необходимости. Факторы, влияющие на экономический потенциал, делятся на переменные и постоянные по степени чувствительности к изменениям. Экономический потенциал предприятия в значительной степени зависит от внутренних факторов. К внутренним факторам, характеризующим экономический потенциал предприятия, можно отнести:

I. Трудоспособность. Это:

1. Уровень образования: среднее образование; среднее специальное образование; высшее образование.
2. Работа по повышению профессиональной подготовки сотрудников компании.
3. Опыт работы действующих сотрудников на предприятии.

II. Информационная среда. Это:

1. Компьютеризированность персонала современными технологиями.
2. Степень охвата компьютерными программами функций управления.
3. Возможность эффективно использовать компьютеры, а также организационные технические инструменты.
4. Информация состав, количество и введите
5. Получение информации и коробка передач каналы.
6. Оперативный получение информации и время передачи.

7. Получено информации качественный а также надежность.

8. Производственные процессы информационных поставок.

III. Финансы ресурсы . Это:

1. Денежные потоки на предприятиях и состав инвестиции.

2. Источники инвестиций в предприятии.

3. Финансовая стабильность предприятия.

4. Прибыль предприятия, а также уровень прибыльности.

5. Предприятие, поставщики, инвесторы, а также платежеспособность клиентов.

6. Инвестиционная политика предприятий.

7. Сумма общих затрат и инвестиций на создание, развитие и содержание объектов социальной сферы.

8. Затраты на содержание и эксплуатацию всех ресурсов при создании социальной сферы.

9. Операционные затраты на содержание объектов социальной сферы.

IV. Производственная среда. Это:

1. Оптимальное расположение рабочих мест.

2. Социально-духовная среда.

3. Санитарно-гигиенические условия.

4. Температура, влажность, уровень освещенности рабочего места.

V. Состояние инфраструктуры. Это:

1. Производственные корпуса.

2. Орудия труда и оборудование.

3. Информация и коммуникационные технологии.

4. Транспортные средства с безопасным уровнем обслуживания.

VI. Интеллектуальный потенциал. Это:

1. Количество инновационных предложений по совершенствованию деятельности организации по отношению к численности работников.

2. Современные программы по выполнению услуг с использованием большого количества событий по направлению производства.

3. Общие сведения о новых продуктах в торговле доля, %.

4. Лицензии, патенты, изобретения, торговые вывески, промышленность количество образцов .

VII. Маркетинговый потенциал. Это:

1. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов.

2. Оценка удовлетворения потребностей клиентов.

3. Определение потенциальных рынков.

VIII. Состояние производственных процессов. Это:

1. Уровень управления и организации производственных процессов.

2. Организационно-функциональное управление предприятием.

3. Состав управленческого персонала.

4. Форма владения предприятием.

5. Стабильность процесса.

6. Уровень использования производственных фондов.

Одним словом, изучение факторов, влияющих на экономический потенциал предприятия, позволяет определить роль этих факторов в его повышении и в какой степени не решаются вопросы повышения потенциала предприятия. В то же время изучение этих факторов помогает определить, в какой степени они влияют на экономический потенциал предприятия, и определить, какие меры следует предпринять для повышения их эффективности. Это приводит к техническому и технологическому развитию предприятия, расширению его финансово-экономических возможностей, повышению его устойчивости.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.

2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorvich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.

3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO 'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.

4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.

5. Юлдашева, С. А., & Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).

6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

7. Yuldasheva, S. A., & Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики*, 1, 149-154.

8. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 8027-8030.

9. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.